

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 1 Competencia Clave Digital N2 (M1)

AC1: Alfabetización en información y datos

12 h

- 1.1 Navegadores, buscadores y protocolos de internet , 1 h
- 1.2 Navegadores web, 5 h
- 1.3 Búsqueda información, 6 h

AC2: Comunicación y colaboración online

10 h

2.1 Plataformas de aprendizaje en línea:

- 2.1.1 Aula Virtual Moodle, 8 h
- 2.1.2 Canal YouTube, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales

10 h

- 3.1 Formatos de archivos (pdf, doc, docx, pptx, jpg, gif, png, etc.), 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes

12 h

- 0.1 Diferentes versiones y sistemas operativos, 2 h
- 0.2 Escritorio de Windows, 1 h
- 0.3 Menú "INICIO", 1 h
- 0.4 Programas básicos, 8 h

Módulo 1 Competencia Digital (M1)

40 h

AC4: Seguridad en la red

4 h

- 4.1 La seguridad Internet, 2 h
- 4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad, 2h.

AC5: Resolución de problemas

0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M1 AC2

Contenidos

2. Comunicación y colaboración online

2.1. Plataformas de aprendizaje en línea

2.1.1. Moodle (LMS)

2.1.2. Canal YouTube SNE/NL

2.2. Comunicación por tecnología digital

2.2.1. Correo electrónico (Email)

2.2.2. Comunicación textual

2.2.3. Comunicación audiovisual

2.2.4. Herramientas colaborativas

2.3. El correo electrónico.

2.3.1. Webmails.

2.3.2. Configuración de correo en PC

2.3.3. Configuración de correo en móviles.

2.4. Videoconferencias básicas

2.4.1. Skype

2.4.2. Hangouts

2.4.3. Teams

2.4.4. Zoom

2.4.5. Webex

2.5. Compartir información. Herramientas colaborativa

2.5.1. Foros

2.5.2. Wikis

2.5.3. Blogs

2.5.4. Redes sociales

2.6. Normas de conducta y peligros.

2.6.1. Comportamiento en red: netiqueta

2.6.2. Ciberacoso

2.6.2.1. Cyberbullying

2.6.2.2. Sexting

2.6.2.3. Grooming

2.6.3. Ciberestafas

2.6.3.1. Phishing

2.6.3.2. Suplantación de identidad.

2.7. Gestión de la identidad digital. La imagen personal en Internet.

2.7.1. Concepto de identidad y reputación digital

2.7.2. Huella digital

2.7.2.1. Huella digital activa

2.7.2.2. Huella digital pasiva

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.2 Canal YouTube del SNE-NL

YouTube es la plataforma de visualización de videos más importante del mundo por varios motivos:

- ✓ Se puede utilizar en cualquier tipo de dispositivo: PC, Mac, móvil, etc.
- ✓ Ofrece la mayor cantidad, variedad y calidad de contenido.
- ✓ Si nos gusta un video de **YouTube**, es fácil compartirlo: podemos copiar el enlace o utilizar la opción de enviarlo a por **Email, WhatsApp, sms, Twitter, Facebook Messenger, Viber, Telegram**, etc.
- ✓ Es muy sencillo subir nuestros videos, y compartirlos con los millones de usuarios de **YouTube**

Para usar YouTube, lo primero es acceder al sitio a través de un navegador web.

Puedes utilizar cualquiera de los principales navegadores: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer y Opera.

La URL de **YouTube** es:

<https://www.youtube.com>

RECUERDA

Si escribes la URL en la barra de direcciones del navegador, accederás a ella directamente.

Si no recuerdas la URL, puedes escribir simplemente la palabra youtube, y el buscador predeterminado mostrará una lista de páginas web que contienen esa palabra. Haces clic en esta web, y accedes al canal YouTube.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.2 Canal YouTube del SNE-NL

Una vez que hemos accedido al canal YouTube, tenemos dos opciones:

1. Navegar como invitado
2. Registrarnos con un usuario y contraseña.

YouTube es una aplicación web creada por Google.

Si tenemos una cuenta en Google y nos registramos con ella, podremos utilizar todas las características de YouTube como favoritos, suscripciones, etc..

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.2 Canal YouTube del SNE-NL

En la parte superior derecha hay 3 iconos: una videocámara, un cuadrado y una campana.

Si hacemos clic en la videocámara, podremos subir a nuestro canal un video, o emitir en directo.

Si hacemos clic en la campana, veremos las notificaciones que nos envían los canales a los que estamos suscritos, cada vez que suben un nuevo video.

Si hacemos clic en el cuadro veremos los diferentes canales que ofrece YouTube: TV, Music, Kids y Artistas.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.2 Canal YouTube del SNE-NL

A la izquierda tenemos una columna con accesos directos a las principales funciones del canal YouTube:

- Inicio: si hacemos clic en este icono volvemos a la página inicial del canal.
- Explorar: es el buscador de YouTube, funciona como Google: ingresando palabras clave nos devuelve videos relacionados con esos temas.
- Shorts: servicio para subir desde el móvil vídeos cortos y verticales con una duración máxima de 1 minuto
- Suscripciones: si nos gusta una canal de YouTube y nos suscribimos, se guardan aquí todos los videos que suben los canales a los que nos hemos suscrito.
- Biblioteca: cuando nos gusta un video y hacemos clic en “guardar”, ese video queda almacenado aquí.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.2 Canal YouTube del SNE-NL

Para acceder al canal YouTube del SNE-NL utilizamos la *barra de búsqueda*, que está junto al icono lupa. Como YouTube es una plataforma creada por Google, podemos hacer la búsqueda mediante texto o voz:

- Escribimos las palabras clave *SNE* en el buscador, y hacemos clic en el icono lupa.
- Hacemos clic en el micrófono, y decimos las palabras clave *Servicio Navarro de Empleo*

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.2 Canal YouTube del SNE-NL

El buscador nos devuelve un canal que contiene las palabras clave que hemos introducido.

Si es el canal correcto, podemos entrar en él de dos formas:

Hacer clic en *SUSCRIBIRME*, y recibiremos notificaciones de los videos que se suban en este canal.

Hacer clic en el icono o en el texto Servicio Navarra de Empleo - Nafar Lansare.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.2 Canal YouTube del SNE-NL

Esta es la página de inicio del canal YouTube del SNE-NL.

Tiene la estructura explicada anteriormente para todos los canales de YouTube.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.2 Canal YouTube del SNE-NL

Si hacemos clic en *LISTAS*, veremos listas de reproducción con videos sobre el mismo tema. Podemos ver todas las listas de reproducción, las listas de reproducción creadas, o las listas temáticas.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.1 Plataformas de aprendizaje online

2.1.2 Canal YouTube del SNE-NL

Suscríbete al canal YouTube del SNE-NL y explora tú mismo los videos y las listas de reproducción. Aquí te dejo enlaces y pantallazos de tres listas de reproducción que considero interesante:

- Competencias Digitales Básicas

<https://youtube.com/playlist?list=PLtmfly0BWjOWIFRF85Zen9-p5Vz-029ZC>

- Búsqueda de empleo | Activación

<https://youtube.com/playlist?list=PLtmfly0BWjOWLId-F2uVvG8auRbQukoBm>

- Transformación Digital

<https://youtube.com/playlist?list=PLtmfly0BWjOWxu7qvkU4Vk6uRC8jHHGti>

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

Competencias Digitales Básicas x +

youtube.com/playlist?list=PLtmfly0BWjOWIFRF85Zen9-p5Vz-029ZC

Invitado

SNE-NL

YouTube ES

Inicio

Explorar

Shorts

Suscripciones

Biblioteca

COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS PERSONALES Y PARA EL EMPLEO

Tu demanda en un clic: Acceso a la demanda de empleo

REPRODUCIR TODO

Competencias Digitales Básicas

20 vídeos · 2829 visualizaciones · Actualizado por última vez el 4 oct 2021

En este espacio encontrarás píldoras formativas que te ayudarán a realizar trámites en internet.

Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare

SUSCRIBIRME

- Acceso a la demanda de empleo. Tu demanda en un clic (1 de 4) (píldora formativa)**
Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare
- Renovar la demanda de empleo. Tu demanda en un clic (2 de 4) (píldora formativa)**
Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare
- Activar la demanda de empleo. Tu demanda en un clic (3 de 4) (píldora formativa)**
Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare
- Informes y duplicados. Tu demanda en un clic (4 de 4) (píldora formativa)**
Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare
- Zoom paso a paso (píldora formativa)**
Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare
- Cómo rellenar la ficha de inscripción a los cursos (píldora formativa)**
Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare
- Cómo gestionar la demanda de empleo por internet (píldora formativa)**
Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare
- Visita guiada por la página www.empleo.navarra.es del SNE-NL (píldora formativa)**

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

The screenshot shows a YouTube playlist interface. At the top, the browser address bar displays the playlist URL: `youtube.com/playlist?list=PLtmfly0BWjOwLIId-F2uVvG8auRbQuko8m`. The YouTube header shows the channel name 'SNE-NL' and the user 'Invitado'. The playlist title is 'Búsqueda de empleo | Activación', with 39 videos and 1472 views, last updated on November 26, 2021. A video player is visible at the top left, showing a video titled 'PROYECTO GILTA Activación para el empleo'. Below the player, the channel 'Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare' is listed with a 'SUSCRIBIRME' button. The main content area displays a list of 7 videos:

1. **Presentación del proyecto Giltza** (4:24)
2. **Escuelas Sectoriales de Aprendices en Navarra** (2:56)
3. **PYMES vs FUNDAE** (1:31)
4. **Identificar y priorizar necesidades formativas, diseñando programas de oferta | Taller Navarra Jobs** (1:06:31)
5. **Descubre el potencial de LinkedIn para encontrar el trabajo soñado | Taller Navarra Jobs** (48:48)
6. **Uso de la red de contactos en la búsqueda de empleo | Taller Navarra Jobs** (30:53)
7. **El emprendimiento colectivo ¿es para mí? | Taller Navarra Jobs** (45:30)

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

Transformación digital - YouTube

youtube.com/playlist?list=PLtmfly0BWjOWxu7qvkU4Vk6uRCBJHHGti

Invitado

SNE-NL

3 vídeos no disponibles están ocultos

- 1 **Transformación digital en las familias profesionales (Url en la descripción del video)**
Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare
40:19
- 2 **Digitalización en el comercio internacional**
Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare
3:50:51
- 3 **Curso Singular de Desarrollo de Negocio Digital**
Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare
1:57:25
- 4 **Presentación final: Curso Singular de Desarrollo de Negocio Digital**
Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare
1:32:10
- 5 **Conclusiones: Curso Singular de Desarrollo de Negocio Digital**
Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare
2:46
- 6 **Webinar | Competencias Digitales: las nuevas competencias laborales en la sociedad digital**
Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare
57:09
- 7 **Competencias digitales: las nuevas competencias laborales en la sociedad digital (píldora formativa)**
Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare
18:30

Transformación digital
28 vídeos · 1151 visualizaciones · Actualizado por última vez el 23 dic 2021

Suscripciones
Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare **SUSCRIBIRME**

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

